

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

**CANCEL CULTURE -
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE**

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philantropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlich-
 keiten und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und ent-
 deckte Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedi-
 stallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellungen Veranstaltungen
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse Anniversaire Expositions Manifestations
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
Archeologia Svizzera informa Anniversario Esposizioni Manifestazioni
- Impressum

Fundstück

Ein keltischer Münzschatz aus Weiach

Ein Regentag im Herbst 2020 führte zur Entdeckung des bis anhin grössten Fundes von schweizerischen Silberstateren. Die 62 keltischen Münzen erlauben erstmals eine Typologie dieses Münztyps und zeigen, wie variantenreich dessen Prägungen sind.

Eigentlich wollte J. Hessel das Areal eines geplanten Kiesabbaugebiets in Weiach (ZH) mit dem Metalldetektor prospektieren, doch starker Regen verhinderte sein Vorhaben. Er wich deshalb in nahegelegene Waldgebiete aus. Am Franzosenhau fand er eine keltische Silbermünze, der bei weiteren Begehungen nochmals 61 folgen sollten. Dabei handelt es sich sämtlich um sogenannte schweizerische Silberstateren aus der Zeit zwischen 130 und 70 v. Chr.

Die schüsselförmig geprägten Silbermünzen zeigen auf der konvexen Vorderseite den Kopf des Apollon mit Lorbeerkranz, auf der konkaven Rückseite ist ein Zweigespann mit Wagenlenker dargestellt. Sie imitieren Goldstateren Philipps II. von Makedonien (359–336 v. Chr.), die heimkehrende keltische Söldner mitgebracht hatten.

Unter den Münzen aus Weiach lassen sich sechs verschiedene Typen erkennen. Die Vorderseite ist jeweils unverändert, während sich der Wagenlenker auf der Rückseite in Details unterscheidet. So hält er manchmal einen mit Rosetten verzierten Schild, einen langen Stab, eine Peitsche oder gar eine Axt. Auf wenigen Stücken ist nur ein Reiter und kein Wagen dargestellt. Diese auffällige und sicherlich bewusst gewählte Differenzierung mit verschiedenen Merkmalen lässt die Vermutung zu, dass die Münzbilder bestimmte Figuren zeigen. Bislang sind uns aber aus der keltischen Kunst keine vergleichbaren Darstellungen bekannt, die eine sichere Identifikation – beispielsweise als Gottheit – erlauben.

Das einheitliche und geschlossene Münzspektrum spricht dafür, dass die Münzen an der Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert v. Chr. gleichzeitig in den Boden gelangten. Warum man dafür ausgerechnet die Stelle am Franzosenhau wählte, lässt sich heute nicht mehr sagen. Archäologische Strukturen, die den Fund als Grabbeigabe oder Siedlungsfund ansprechen lassen, sind nicht bekannt. Möglich wäre eine kultische Deponierung der

Münzen an einem naturheiligen Ort, der sich durch eine (heute versiegte) Quelle oder einen Bach auszeichnete.

Christian Schinzel, Münzkabinett Winterthur

doi.org/10.5281/zenodo.17525496

Abbildungsnachweis

Kantonsarchäologie Zürich: M. Bachmann.

Literatur

S. Aschwanden, P. Nagy, M. Nick, Ch. Schinzel, Der Hortfund von Weiach ZH und die keltischen Silberstateren der Schweiz, Schweizerische Numismatische Rundschau 102, 2024, 7-73.

Le trésor monétaire celtique de Weiach

Fin 2020, au cours d'une prospection à l'aide d'un détecteur de métal près de Weiach (ZH), un collaborateur bénévole découvre un trésor composé de 62 monnaies celtiques en argent, toutes des imitations de statères, frappées entre environ 130 et 70 av. J.-C. À l'avvers figure une tête d'Apollon, au revers un char attelé à deux chevaux avec son conducteur ou un cavalier. Plusieurs variantes de cette image se différencient par la posture, la forme de la tête et l'accessoire que porte le cocher.

Il tesoretto celtico di Weiach

Alla fine del 2020, un appassionato di ricerche con metal detector ha rinvenuto nei pressi di Weiach (ZH) un tesoretto composto da 62 monete celtiche, composto da stateri d'argento elvetici. Queste monete sono databili tra il 130 e il 70 a.C. circa, e recano sul dritto la testa di Apollo, mentre sul rovescio compare un carro a due cavalli guidato da un auriga o da un cavaliere. Ne esistono diverse varianti che si distinguono per la postura, la forma della testa e gli accessori del cocchiere.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arChaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arChaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arChaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repaire; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrie Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arChaeo./Ces services soutiennent
la revue arChaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.16780431

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch